

A flipflop papucs ingyen utazik

Kategória: [2015. július](#)
Írta: Pierre Rimbart

Ha egyszer majd múzeumot nyitnak a Piacról Szóló Idétlen Elképzéléseknek, az biztosan túlszűfolt lesz. Az emberek tőzsdei jegyzései mellett ott találnánk a klímakatasztrófákra épülő származékos termékeket, a privatizált bálnákat, vagy a diákokat, akiket azért fizetnénk, hogy megtanuljanak olvasni. Idén júniusban, a kereslet-kínálat állítólag tévedhetetlen törvénye megint egy nagyon furcsa jelenséget produkált, ez alkalommal az egyébként nem túl szexi tengeri szállítmányozás területén: az Ázsia-Európa útvonalon az ár negatívvá vált.

Egy szabványos konténer behajózásának árát Sanghajból Rotterdamba a Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) index méri. Ezen az Ázsia-Európa útvonalon, az utóbbi években egy harminc köbméternyi konténer esetében az árak 1000 dollár körül ingadoznak, ami megfelel körülbelül huszonegyezer pár flipflop papucsnak. Így ezen az áron, egy pár papucs kevesebb, mint 5 centime-ért utazik 22 ezer km-t. Enélkül a majdnem ingyenes szállítás nélkül, az ipari termelés odatelepítése nem lett volna ennyire nyereséges, és ehhez hasonlóan a szociális dömping sem lett volna ilyen nyomasztó hatással. Ezért a haladó gondolkodásúak majd' minden irányzata erőteljesen javasolja az alacsony hozzáadott értéket képviselő termékek szállítmányozásának erős megadóztatását.

Csökkenjen a szállítási útvonal és kevesebb termék utazza át a világot: ez a kisipari papucs bosszúja. De nem ebbe az irányba haladunk.

A szállítmányozás területen erős árverseny dúl. Hogy gazdasági előnyhöz jutva kiszorítsák a versenytársaikat, a hajótulajdonosok egyre nagyobb hajókkal fuvaroznak. 2005-ben, egyetlen hajó sem szállított több, mint 9500 konténert, míg 2015-ben, az óriásokon már 19 ezer konténer szeli az óceánok hullámain. Egy ilyen hajó, több pár papucsot képes idehozni, mint az eurozóna összes lakosa – miközben a zóna lakói elszegényednek. Tovább nő a szállítmányozási kínálat, csökken a kereslet, az árak pedig összeomlanak.

A SCFI index június 22-én elérte a 205 dollárt, és ebben az árban már benne van az üzemanyagadó, a Bunker Adjustment Factor, ami viszont 300 dollár. Vagyis máshogy kifejezve, a szállítmány költsége – ha nem számoljuk bele az adót –, akkor negatív tartományba esik, mínusz 95 dollár. „Igazából a szállítmányozási cégek fizetnek az ügyfeleiknek, hogy Ázsiából Észak-Európába szállítsák a termékeiket[1]” – állapítja meg az ágazat egy elemzője.

Idén nyár elején, a szabadpiac emlékeztette a szenvedő emberiséget, hogy óriásit léptek előre a civilizáció felé: egy pár papucs képes megkerülni a Földet kevesebb, mint nulla költségért...

Fordította: Morva Judit

[1] Linton Nightingale: Asia-North Europe box rates pluge “below zero” », *Lloyd’s List*, London, 2015.
június 15. 2009 óta már többször előfordult.

- [lobbi csoportok](#)
- [gazdaság](#)
- [nemzetközi kereskedelem](#)